

Estudio de los moluscos bivalvos de las rías de Zumaya y Mundaca (País Vasco, N. de España) y de sus comunidades.

Study of the bivalve molluscs in the Zumaya and Mundaca estuaries (Basque Country, N. of Spain) and their communities.

Angel BORJA *

RESUMEN

Se han estudiado 65 muestras obtenidas en la ría de Zumaya y 73 en Mundaca, estableciéndose la distribución general de los sedimentos y la de las comunidades que los habitan, compuestas fundamentalmente por bivalvos.

Se han identificado 8 especies en Zumaya y 14 en Mundaca, conformando dos tipos de comunidades: de roca y de sustrato blando. La primera la forman *Mytilus edulis* y *Crassostrea angulata*, mientras que en fondos blandos se localizan dos comunidades: comunidad boreal-lusitánica de *Tellina tenuis* y comunidad reducida de *Macoma balthica*.

SUMMARY

65 and 73 samples, collected in the Zumaya and Mundaca estuaries, respectively, have been studied. The general distribution of the sediments and bivalve mollusc communities have been established. 8 species in Zumaya and 14 in Mundaca, distributed into two kinds of communities (rock and soft sediments) have been identified. The former is made up of *Mytilus edulis* and *Crassostrea angulata*, and in soft bottoms two communities (*Tellina tenuis* boreo-lusitanic community and *Macoma balthica* reduced community) have been identified.

PALABRAS CLAVE: Comunidades, moluscos bivalvos, distribución, rías, País Vasco, N. España.

KEY WORDS: Communities, bivalve molluscs, distribution, estuaries, Basque Country, N. of Spain.

INTRODUCCION

Como se dijo al describir la situación de la ría de Fuenterrabía (BORJA, en prensa), el estudio de la infauna bentónica que habita los estuarios es interesante por cuanto así se dispone de visiones detalladas de las comunidades que los componen, de esta manera se puede observar su evolución y respuesta a los impactos a los que pueda verse sometida en un futuro.

En el caso de las rías de Euskadi los estudios que se han llevado a cabo son bastante escasos (SOLA E IBAÑEZ, 1986, VILLATE ET AL, 1990), y muy raros en las de Mundaca y Zumaya (ANÓNIMO, 1986), no ocupándose en ningún caso de los mo-

luscos explotables. Únicamente NAVAZ (1948) realizó un trabajo sobre moluscos de interés comercial en la ría de Pasajes.

Al igual que en trabajo anteriormente citado (BORJA, en prensa) el objetivo de este estudio es la descripción general de las comunidades que habitan las rías de Zumaya y Mundaca, tanto sobre roca como en sustrato blando, así como su composición y cartografía. Se ha incidido, de manera primordial, en las comunidades de moluscos que tienen un mayor valor comercial (bivalvos fundamentalmente), bien sea por su explotación actual o bien por su interés en un futuro.

* AZTI - SIO, Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Avda. Satrustegui, 8, 20008 San Sebastián (Spain)

Figura 1- Situación de los puntos de muestreo a lo largo de la ría de Zumaya, con indicación del tipo de muestreo llevado a cabo y la superficie utilizada.

Figura 2- Situación de los puntos de muestreo a lo largo de la ría de Mundaca, con indicación del tipo de muestreo llevado a cabo y la superficie utilizada (a: parte externa, b: parte interna de la ría).

MATERIAL Y METODOS

Para realizar el trabajo se contó con el B/O “Elorrio” y una lancha zodiac. Las muestras se tomaron, coincidiendo con mareas vivas, en mayo de 1988 en Zumaya y en junio del mismo año en Mundaca.

La metodología utilizada fue similar a la empleada en la ría de Fuenterrabía (BORJA, en prensa), aunque, debido al poco calado de las rías objeto de este estudio, no se pudo utilizar la draga van Veen desde el barco. Así, en el intermareal, se obtuvieron 36 muestras en Zumaya y 48 en Mundaca, de 2500 cm² (50 x 50 x 20 cm.) (LANDIN ET AL., 1979).

Por medio del buceo con escafandra autónoma en sustrato blando se tomaron 23 muestras en Zumaya y 19 en Mundaca, de 900 cm² (30 x 30 x 10 cm). Por último, con igual sistema que el

anterior, se recogieron 6 muestras en roca de cada ría.

En conjunto se obtuvieron 65 muestras en Zumaya (Fig. 1) y 73 en Mundaca (Fig. 2) dispuestas, cuando el terreno lo permitía, en forma de emparrillado.

El tratamiento de las muestras, en cuanto a la conservación, cálculo de la materia orgánica, granulometría de los sedimentos, fue la habitual (HOLME Y MCINTYRE, 1971), y descrita con anterioridad para Fuenterrabía (BORJA, en prensa).

RESULTADOS

Ría de Zumaya

La Figura 3 muestra la distribución de sedimentos en esta ría. La parte externa es arenosa,

incluido el canal. En el recodo de la ría Narrondo se inicia una alternancia de grava arenosa y grava fango arenosa, todo ello en el submareal. En los alrededores del puente del tren del Urola los fondos son fango arenosos, dando paso, al inicio de las islas, a grava arenosa o fangosa y más tarde a grava, quizá ligado al régimen de fuertes corrientes (especialmente en marea baja) que se producen entre las islas y frente a los astilleros Bedua, con rápidos que lavan el terreno.

El intermareal es más heterogéneo; así, en la superficie junto al astillero Balenciaga, predomina el fango arenoso en combinación con otros, en la ría de Narrondo el fango, y a partir del puente del tren también.

En la Tabla 1 se recogen los nombres de las 8 especies de moluscos bivalvos identificados en esta ría, de ellas 6 tienen carácter comercial.

En la Tabla 2 se observan las especies que aparecieron en cada punto de muestreo, con su densidad y su biomasa. La más frecuente es *Scrobicularia plana*, en 28 puntos; luego la almeja (solo se identificó la fina: *Ruditapes decussatus*), en 9 puntos; *Cerastoderma edule* y el *Mytilus edulis* en 6; y por último, *Crassostrea angulata*, en 5.

M. edulis es más abundante en el canal de entrada y en los puentes; ocupa una superficie de 3796,37 m², con una biomasa media de 2,18 kg/

m², siendo mayor que la de Fuenterrabía (BORJA, en prensa) y Mundaca. El cinturón que ocupa se extiende sobre unos tres metros de profundidad.

Crassostrea angulata es muy abundante en el canal y, sobre todo, bajo los puentes, lugares donde las corrientes son más elevadas y la posibilidad de obtener alimento mayor. Ocupa solo 2426,5 m² pero con una gran biomasa media (11,52 kg/m²), la mayor de las tres rías.

En la Figura 4a se observa la distribución y abundancia de *C. edule*. Su presencia es exclusivamente intermareal, en el área que se extiende frente al muelle de Zumaya, junto al Astillero. Su biomasa media es muy baja (10,01 gr/m²), ocupando una gran superficie (120970,87 m²). Es la ría donde este molusco es menos abundante.

La Figura 4b recoge la distribución y abundancia de *R. decussatus*. Es abundante, y de gran tamaño, en el canal de entrada, especialmente en el recodo donde desemboca la ría Narrondo. En el área intermareal junto al astillero es menos abundante y de pequeño tamaño. Esta presencia diferencial se debe, muy posiblemente, a la explotación a que se ve sometida por los mariscadores, puesto que en los lugares menos accesibles (submareal) es muy abundante. Parece ser que tiempo atrás se podía recolectar también en las islas.

El área que ocupa es de 173592,23 m², con una biomasa media elevada (22,16 gr/m²). Es la ría

	Zumaya	Mundaca
<i>Mytilus edulis</i> L., 1758 *	+	+
<i>Ostrea edulis</i> L., 1758 *	-	+
<i>Crassostrea angulata</i> (Lamarck, 1819) *	+	+
<i>Parvicardium exiguum</i> (Gmelin in L., 1791)	-	+
<i>Cerastoderma edule</i> (L., 1758) *	+	+
<i>Solen marginatus</i> Pennant, 1777 *	-	+
<i>Tellina tenuis</i> Da Costa, 1778	+	+
<i>Tellina incarnata</i> L., 1758	+	+
<i>Donax vittatus</i> (Da Costa, 1778) *	-	+
<i>Donax trunculus</i> L., 1758 *	+	+
<i>Scrobicularia plana</i> (Da Costa, 1778) *	+	+
<i>Dosinia lupinus</i> (L., 1758)	-	+
<i>Ruditapes decussatus</i> (L., 1758) *	+	+
<i>Ruditapes pullastra</i> (Montagu, 1803) *	-	+

Tabla I: Lista de especies identificadas en las rías de Zumaya y Mundaca. * Especies de interés comercial.

Borja: Bivalvos de Zumaya y Mundaca

M	ESPECIE	NUMERO	PS	PSLC	M	ESPECIE	NUMERO	PS	PSLC
1					30	<i>C. edule</i>	12	14,88	0,68
2						<i>S. plana</i>	108	204,56	17,24
3						<i>R. decussatus</i>	4	2,64	0,20
4	<i>M. edulis</i>	1422,08	7179,72	843,47	31	<i>C. edule</i>	4	3,02	0,21
5						<i>S. plana</i>	4	0,64	0,20
6					32				
7					33	<i>S. plana</i>	44	147,80	15,68
8	<i>C. angulata</i>	122,21	9255,41	884,82	34	<i>M. edulis</i>	166,65	1014,56	103,66
	<i>M. edulis</i>	266,64	1437,52	119,76		<i>C. angulata</i>	433,29	22361,98	2017,05
	<i>R. decussatus</i>	11,11	59,44	1,89	35	<i>S. plana</i>	84	29,08	4,20
9	<i>T. tenuis</i>	11,11	1,07	0,16	36				
	<i>D. variegatus</i>	11,11	37,36	2,64	37	<i>S. plana</i>	112	180,20	20,64
10	<i>M. edulis</i>	311,18	1862,04	167,58	38	<i>S. plana</i>	8	0,92	0,24
	<i>C. angulata</i>	144,43	10301,64	997,47	39				
11	<i>T. incarnata</i>	11,11	0,98	0,12	40	<i>S. plana</i>	128	385,96	43
12	<i>M. edulis</i>	11,11	29,55	1,78	41	<i>S. plana</i>	12	1,16	0,24
	<i>C. angulata</i>	177,76	8734,01	946,10	42	<i>S. plana</i>	11,11	26,66	2,78
13	<i>R. decussatus</i>	11,11	38,22	3,00	43	<i>M. edulis</i>	533,28	1546,96	121,76
14	<i>S. plana</i>	4	0,16	0,08		<i>C. angulata</i>	144,43	6946,08	756,43
15	<i>R. decussatus</i>	8	46,88	5,11	44	<i>S. plana</i>	88	242,88	37,32
16	<i>S. plana</i>	72	5,88	0,84	45				
17	<i>S. plana</i>	532	691,16	79,64	46				
18					47				
19	<i>S. plana</i>	80	131,20	14,88	48	<i>S. plana</i>	56	220,80	20,40
20	<i>S. plana</i>	744,37	804,14	100,43	49				
21	<i>S. plana</i>	48	115,92	12,48	50	<i>S. plana</i>	8	23,96	3,80
22	<i>R. decussatus</i>	11,11	36,66	3,33	51	<i>S. plana</i>	16	48,88	5,48
23					52				
24	<i>C. edule</i>	4	5,13	0,25	53	<i>S. plana</i>	4	5,36	0,80
	<i>S. plana</i>	96	4,08	0,92	54	<i>S. plana</i>	20	50,92	6,80
25	<i>S. plana</i>	196	302,08	28,76	55				
26	<i>C. edule</i>	8	10,33	0,58	56	<i>S. plana</i>	20	44,32	6,40
	<i>S. plana</i>	384	180,12	18,76	57				
	<i>R. decussatus</i>	4	1,62	0,19	58				
27	<i>C. edule</i>	4	6,44	0,32	59				
	<i>S. plana</i>	720	377,36	38,04	60				
	<i>R. decussatus</i>	8	3,52	0,36	61				
28	<i>S. plana</i>	320	464,92	43,44	62				
	<i>R. decussatus</i>	4	4,16	0,32	63				
29	<i>C. edule</i>	12	20,28	1,08	64				
	<i>S. plana</i>	204	230,08	19,08	65				
	<i>R. decussatus</i>	8	6,29	0,59					

Tabla 2- Especies identificadas en la ría de Zumaya, en cada punto de muestreo (M), con su densidad (en número por metro cuadrado) y biomasa (en peso seco -PS- y sin cenizas -PSLC-, por metro cuadrado)

M	ESPECIE	NUMERO	PS	PSLC	M	ESPECIE	NUMERO	PS	PSLC
1	<i>M. edulis</i>	299,97	985,79	92,29	40				
2					41	<i>T. tenuis</i>	8	0,88	0,12
3					42				
4					43	<i>T. tenuis</i>	20	2,51	0,27
5					44	<i>T. tenuis</i>	4	0,46	0,06
6	<i>D. trunculus</i>	4	11,80	0,60	45				
7					46	<i>C. edule</i>	4	0,16	0,04
8	<i>C. angulata</i>	66,66	5256,25	361,20		<i>T. tenuis</i>	8	1,05	0,21
9						<i>T. incarnata</i>	4	0,30	0,04
10					47	<i>C. edule</i>	156	26	2,08
11						<i>S. plana</i>	152	6,68	0,92
12	<i>M. edulis</i>	322,19	1849,81	180,60	48				
	<i>C. angulata</i>	66,66	5378,24	1069,86	49	<i>S. marginatus</i>	4	8,24	0,76
13						<i>S. plana</i>	28	62,40	5,04
14					50	<i>C. edule</i>	44	15,72	0,80
15						<i>S. plana</i>	16	17,44	1,32
16					51	<i>C. edule</i>	4	9,84	0,20
17						<i>S. plana</i>	48	61,48	4,76
18					52	<i>C. edule</i>	620	77,12	6,36
19						<i>S. plana</i>	156	17,48	1,76
20	<i>M. edulis</i>	222,20	577,61	44,66		<i>R. decussatus</i>	4	0,91	0,09
	<i>O. edulis</i>	11,11	70,95	6,11	53				
	<i>C. angulata</i>	533,28	31303,42	4867,91	54	<i>C. edule</i>	12	9,40	0,72
	<i>R. pullastra</i>	11,11	5	0,33		<i>S. plana</i>	16	38,80	2,96
21	<i>C. edule</i>	33,33	53,74	3,44	55	<i>C. edule</i>	20	24,55	0,45
	<i>T. tenuis</i>	11,11	1,28	0,12		<i>S. plana</i>	8	11,58	1
	<i>R. decussatus</i>	11,11	2,10	0,17		<i>R. decussatus</i>	4	3,64	0,24
22	<i>M. edulis</i>	933,24	2412,87	212,82	56	<i>C. edule</i>	16	23,72	1,16
	<i>C. angulata</i>	122,21	5942,07	619,89		<i>S. plana</i>	172	226,88	20,68
23	<i>C. edule</i>	4	0,63	0,06	57	<i>C. edule</i>	480	58,80	4,36
24	<i>P. exiguum</i>	4	0,40	0,04		<i>S. plana</i>	84	108,84	9,20
	<i>C. edule</i>	8	1,41	0,15		<i>R. decussatus</i>	4	7,84	0,72
25	<i>C. edule</i>	4	0,90	0,08	58				
26					59	<i>C. edule</i>	236	28,34	2,44
27	<i>C. edule</i>	12	13,04	0,92	60	<i>C. edule</i>	8	13,04	0,34
	<i>S. marginatus</i>	4	0,92	0,24	61	<i>C. edule</i>	8	16,12	0,72
28	<i>C. edule</i>	20	40,32	1,88		<i>S. plana</i>	88	63,28	6,32
	<i>T. tenuis</i>	4	0,34	0,04	62				
29	<i>R. decussatus</i>	11,11	4,69	0,42	63	<i>C. edule</i>	33,33	54,55	1,09
30	<i>C. edule</i>	4	49,16	2,40	64	<i>C. edule</i>	72	5,80	0,56
31	<i>D. vittatus</i>	4	0,45	0,12		<i>S. plana</i>	8	11,95	1,11
32	<i>D. vittatus</i>	4	0,51	0,16	65				
33					66	<i>S. plana</i>	280	212,24	17,80
34					67				
35	<i>T. tenuis</i>	20	2,30	0,22	68	<i>S. plana</i>	4	18,36	0,96
36	<i>T. tenuis</i>	4	0,34	0,04	69	<i>S. plana</i>	24	41,44	3,36
37					70				
38					71	<i>C. edule</i>	11,11	1,35	0,10
39	<i>M. edulis</i>	22,22	6,44	0,56	72	<i>S. plana</i>	20	40,57	3,19
	<i>C. angulata</i>	155,54	3074,47	219,88	73				

Tabla 3- Especies identificadas en la ría deMundaca, en cada punto de muestreo (M), con su densidad (en número por metro cuadrado) y biomasa (en peso seco -PS- y sin cenizas -PSLC-, por metro cuadrado)

Figura 3- Mapa de sedimentos de la ría de Zumaya: Grava: $\geq 500 \mu$, Arena: $500-63 \mu$, Fango: $\leq 63 \mu$.

Figura 4- a) Mapa de distribución y abundancia de *Cerastoderma edule* en la ría de Zumaya. b) Idem de *Ruditapes decussatus*. PS: Peso seco.

Figura 5- Mapa de distribución y abundancia de *Scrobicularia plana*, en la ría de Zumaya. PS: Peso seco.

más rica en esta especie, aunque sin alcanzar los niveles de las rías gallegas (PLANAS Y MORA, 1984).

Por último, la Figura 5 muestra la distribución y abundancia de *Scrobicularia plana*. Es la de más amplia distribución en la ría, desde la zona intermareal junto al astillero hasta más arriba de las islas y por el interior de la ría Narrondo, donde es muy abundante. Rara vez aparece en el submareal, debido fundamentalmente al tipo de sustrato

del canal (gravas, principalmente) que no favorecen su presencia.

Ocupa un área de 420970,87 m², con una biomasa media elevada (175,75 gr/m²), la mayor de las tres rías.

En la Figura 6 se representa la abundancia de las tres especies más importantes en relación al tipo de sedimento. *Cerastoderma* aparece en fangos arenosos con cierta abundancia, menor en las arenas fangosas. *Ruditapes* vive en lugares con

Figura 6- Representación, según un diagrama triangular de sedimentos, de la abundancia de las especies en función del tipo de sedimento en que se localizaron, en Zumaya. (El tamaño de los puntos expresa igual magnitud que las de los mapas. G: grava, A: arena, F: fango).

Borja: Bivalvos de Zumaya y Mundaca

grava arenosa o arena fangosa, dándose también en fangos arenosos y arenas. *Scrobicularia* se halla representada de manera primordial en lugares fangosos, fango arenosos y de fango-grava arenosos.

Todos estos datos corroboran lo encontrado en Fuenterrabía (BORJA, en prensa), e indican que la riqueza en biomasa de la ría de Zumaya (no así su riqueza específica) se encuentra en relación con su especial configuración geográfica e hidrográfica. Esto proporciona sustratos más diversos, por diferente forma de sedimentación a lo largo de su curso, lo cual favorece la presencia de especies como las mencionadas y les asegura el alimento necesario, al ser la mayoría suspensívoras o sedimentívoras.

En cuanto a la relación entre el porcentaje de materia orgánica presente en una muestra y su biomasa total (Fig. 7), los máximos de biomasa se presentan para valores entre el 7 y 10% de materia orgánica, algo menor de lo encontrado en Fuenterrabía, pero en concordancia con lo citado por LÓPEZ JAMAR (1978a, 1978b).

Figura 7- Relación entre la biomasa total presente en una muestra, en peso seco, y su porcentaje de materia orgánica, en Zumaya (El ajuste no es matemático).

Figura 8- Mapa de sedimentos de la ría de Mundaca: Grava: $\geq 500 \mu$, Arena: $500-63 \mu$, Fango: $\leq 63 \mu$.

Ría de Mundaca

En la Figura 8 se representa la distribución de los sedimentos a lo largo de la ría. Todo el área exterior, hasta la regata que se encuentra en la parte más angosta de la ría, situada más arriba de Canala, es arenosa. Hay dos excepciones, que son la zona de Arquetas, compuesta de fango arenoso y la que se encuentra bajo el puente que une a tierra la isla de Txatxarramendi, que se halla compuesta de grava arenosa en el canal y de arena gravosa en el intermareal adyacente.

La parte interna de la ría presenta grandes superficies de arena fangosa y fango arenoso, para terminar, al fondo, con fango.

El canal es casi en su mayor parte arenoso, hasta llegar cerca de Astilleros Murueta, donde pasa a arena fangoso y fangoso.

Los datos obtenidos no difieren sustancialmente de los aportados en un trabajo anterior (ANÓNIMO, 1986).

En la Tabla 1 se expone la lista de las 14 especies de moluscos bivalvos identificadas, de ellas 10 son de interés comercial. Además han aparecido multitud de especies de gasterópodos, destacando: *Hydrobia ulvae*, *Hinia reticulata*, *H. incrassata* y *Thais haemastoma*. Por número de bivalvos identificados esta ría ocupa una posición intermedia entre las de Zumaya y Fuenterrabía.

En la Tabla 3 se recogen las especies que aparecieron en cada punto de muestreo con su densidad y biomasa. Las más frecuentes fueron especies de interés comercial: *Cerastoderma edule*, en 22 puntos; *Scrobicularia plana*, en 16; *Tellina tenuis* (sin interés comercial), en 8; *Ruditapes decussatus* y *R. pullastra*, en 6; y *Mytilus edulis* y *Crassostrea angulata*, en 5. Incluso la navaja, *Solen marginatus*, se encontró en dos puntos.

Mytilus edulis alcanza su mayor importancia en el canal de entrada y en la isla de Txatxarramendi, siendo menor su presencia en Arquetas y Canala. Junto al club náutico de Mundaca su abundancia era relativamente baja, debido a la gran presencia del gasterópodo carnívoro *Thais haemastoma*, que hacía que la mayor parte de la muestra fueran conchas vacías. Su biomasa media es de 1,17 kg/m², ocupando 3659,65 m².

En la Figura 9 se observa la distribución y

abundancia de *Cerastoderma edule*. Se presenta en dos áreas separadas: la situada entre Arquetas y Txatxarramendi, y la zona interna.

En el canal existente entre la isla de Txatxarramendi y tierra es muy abundante en biomasa, pero con un número bajo de animales, lo cual indica su elevado peso individual. En la zona de arenales adyacente son de pequeño tamaño, mientras que en Arquetas son mayores y más abundantes.

En el interior de la ría es bastante abundante en las zonas intermareales fango arenosas o arena fangosas, estando casi totalmente ausente de las fangosas. En general el tamaño de los individuos es pequeño, pero su número alto.

A lo largo del canal no aparece más que en un punto, en parte quizá debido al tipo de sedimentos, pero especialmente a los dragados que se habían efectuado tiempo atrás.

Su área de distribución ocupa 1559708,74 m², en los que hay una biomasa media de 23,8 gr/m².

La abundancia y distribución de las almejas se ha representado en la Figura 10. Al igual que en el caso del berberecho se distribuye en dos zonas de la ría.

La biomasa media es muy baja en relación a las otras dos rías (4,03 gr/m²). Así, es relativamente abundante en el canal junto a Txatxarramendi, especialmente en la poza situada al lado del puente, lugar tradicional de marisqueo, debido al tipo de sedimentos de grava arenosa. Hacia el interior aparece en lugares cercanos al canal.

Mientras que la almeja fina es la especie habitual, *R. pullastra* sólo aparece junto a Arquetas, entre *Crassostrea*. En conjunto ocupan un área de 280485,44 m².

En cuanto a *Scrobicularia* se observa su distribución en la Figura 11. Solo aparece en lugares internos de la ría, ligada a sustratos fango arenosos, arena fangosos o fangosos.

Su abundancia media (63,79 gr/m²) es la menos elevada de las tres rías estudiadas, ocupando un área de 1282281,55 m².

Otras especies como la navaja (*Solen marginatus*) solo se han encontrado en dos puntos de muestreo, con baja biomasa media (4,58 gr/m²), debido al tipo de muestreo que no profundizaba a la cota en la que habitan estos animales. Ello no ha impedido que se haya observado una gran abundancia de los característicos orificios de

Figura 9- Mapa de distribución y abundancia de *Cerastoderma edule* en la ría de Mundaca. PS: Peso seco.

Figura 10- Mapa de distribución y abundancia de la almeja fina, *Ruditapes decussatus*, y de la almeja babosa, *Ruditapes pullastra* (V. p.), en la ría de Mundaca. PS: Peso seco.

Figura 11- Mapa de distribución y abundancia de *Scrobicularia plana*, en la ría de Mundaca. PS: Peso seco.

sus sifones, en forma de cerradura, en el sedimento, especialmente en el canal en la zona central de la ría y comienzo de la interna. Además se han podido ver conchas sueltas de otras especies de navaja como *Ensis siliqua* y *Ensis ensis*.

Tellina tenuis se encuentra distribuida en la zona central de la ría, ligada a fondos de arena más o menos estables.

En general en esta ría se dan las menores

abundancias medias de las tres estudiadas. En el caso de algunas especies la razón estriba probablemente en la intervención del hombre; así el marisqueo de almeja y berberecho harán descender su densidad. En el caso de este último, como ya se ha apuntado, la mayor importancia radica en los dragados realizados, aunque su recuperación es rápida gracias a la elevada presencia de individuos jóvenes.

Figura 12- Representación, según un diagrama triangular de sedimentos, de la abundancia de las especies en función del tipo de sedimento en que se localizaron, en Mundaca. (El tamaño de los puntos expresa igual magnitud que las de los mapas. G: grava, A: arena, F: fango).

En la Figura 12 se ha representado la abundancia de las tres especies más importantes en relación con el sedimento. Así, *Cerastoderma* aparece especialmente en arenas fangosas y fangos arenosos, aunque también se da en otros tipos de sedimentos. *Ruditapes* es más abundante en gravas arenosas y arenas fangosas, mientras que *Scrobicularia* es muy abundante en fangos y arenas fangosas. Todo lo expuesto coincide con lo encontrado en las otras dos rías.

En cuanto a la relación entre el porcentaje de materia orgánica presente en una muestra y su

biomasa total (Fig. 13), se observa que ésta es una ría con poca materia orgánica, donde rara vez se supera el 5 %. De esta manera los máximos de biomasa, que en las otras rías con mayor cantidad de materia orgánica se obtenían entre el 7 y el 10 % de materia orgánica, se sitúan aquí entre un 2 y un 3 %, lo que coincide con lo encontrado por otros autores (LÓPEZ JAMAR, 1978a, 1978b). Esto puede indicar que, en caso de aumentar al doble la materia orgánica, podría aumentar la biomasa, explicando además, en parte, la menor biomasa media de las especies estudiadas.

Figura 13-Relación entre la biomasa total presente en una muestra, en peso seco, y su porcentaje de materia orgánica en Mundaca (ajuste matemático).

DISCUSION

Al igual que sucedía en la ría de Fuenterrabía (BORJA, en prensa), las comunidades que habitan las rías estudiadas se pueden subdividir en dos grupos principales: de roca y de fondos blandos.

La primera está compuesta, fundamentalmente, por dos especies: *Mytilus edulis* y *Crassostrea angulata*. Aunque ambas aparecen juntas en las muestras, forman dos cinturones más o menos separados. El no soportar salinidades inferiores al 10 % (WOLFF, 1973), impide que aparezcan, de forma continua y clara, entre el puente del tren de Urola y las islas (en la ría de Zumaya), ya que a partir de allí la salinidad es menor que la indicada en marea baja (BORJA, 1989).

El tipo de alimentación de estos organismos, filtrador o suspensívoro, les configura como típicos habitantes de lugares rocosos con fuertes co-

rrientes que provocan la renovación continua del agua y les proveen del alimento suficiente, ya que su tasa de filtración es muy elevada: 5.3 l/hora (CABANAS ET AL., 1979).

Normalmente no ocupan grandes superficies en estas rías, limitados principalmente por la falta de sustrato adecuado unido al problema de la movilización de los sedimentos inmediatos que provocan la muerte de grandes masas de individuos, dando lugar a una continua colonización de sustratos cada vez que éstos se liberan de sedimentos.

En cuanto a fondos blandos se pueden distinguir dos comunidades en Zumaya y Mundaca:

Comunidad boreal-lusitánica de *Tellina tenuis* :

Esta comunidad, descrita por STEPHEN (1930), se ha localizado habitualmente en estuarios y playas de nuestro entorno: CADEE, 1968; VIEITEZ, 1976, 1981; ANADÓN, 1980; LÓPEZ COTELO ET AL., 1982; LÓPEZ JAMAR Y MEJUTO, 1985.

Normalmente ocupa la zona intermareal en su parte inferior, aunque en la ría de Zumaya se encuentra en el canal submareal (Fig. 14). Los lugares donde aparece son de arena fina-gruesa, a veces con grava y conchas, salinidad relativamente alta y bajo contenido en materia orgánica, coincidiendo con los datos de VIEITEZ (1976) para una comunidad similar en la ría de Vigo.

Las zonas que presentan estas características se encuentran en la parte media del canal, antes de llegar al recodo de la ría Narrondo, en Zumaya (Fig. 14), y en los arenales intermareales de Mundaca, desde la desembocadura hasta el estrechamiento central de la ría, algo más arriba de Canala (Fig. 15).

La especie más común, y que da nombre a la comunidad, es *Tellina tunuis*, aunque también aparecen otras *Tellinidae* como *T. incarnata*, *Donax vittatus*, *D. trunculus*, etc.

La presencia aislada de *R. decussatus* y *C. edule* supone una transición entre esta comunidad y la reducida de *Macoma balthica* (VIEITEZ, 1976; PLANAS ET AL., 1984).

Comunidad reducida de *Macoma balthica* :

Descrita por THORSON (1957), esta comunidad se caracteriza por la sustitución de *Macoma* por

Figura 14- Comunidades determinadas en la ría de Zumaya y distribución general de los sedimentos.

Figura 15- Comunidades determinadas en la ría de Mundaca y distribución general de los sedimentos.

Scrobicularia plana en el sur de Europa. En el norte de la península se ha descrito por multitud de autores: VIEITEZ, 1976, 1981; MORA ET AL., 1982; LÓPEZ COTELO ET AL., 1982; FERNÁNDEZ CORTES ET AL., 1984; PLANAS ET AL., 1984.

En las rías estudiadas está compuesta por *S. plana*, *C. edule* y, en determinados puntos, por *R. decussatus*, como lo remarca también CADEE (1968). El gasterópodo *Hydrobia ulvae* forma parte de la comunidad, habiéndose encontrado de manera abundante en las dos rías, especialmente en Mundaca. En cambio *Mya arenaria*, que era abundante en Fuenterrabía, no aparece en estas rías.

La comunidad se suele caracterizar por habitar en sedimentos de granulometría fina, sustratos fértiles, con elevadas cantidades de materia orgánica, nitrógeno y fósforo (VIEITEZ, 1976; LÓPEZ COTELO ET AL., 1982).

En Zumaya (Fig. 14) ocupa casi toda la superficie de la ría, desde el intermareal junto al astillero, ría Narrondo y parte interna, casi exclusiva-

mente en la zona intermareal. Esto se debe a la especial orografía de la ría, muy protegida a partir de la ría Narrondo, lo que facilita la deposición de materiales, a pesar de la lixiviación del canal por la corriente en marea baja.

En Mundaca (Fig. 15) se extiende por toda la parte interna de la ría, encontrándose bien asentada y claramente separada de la de *Tellina*. En esto también influye la protección de la ría, muy expuesta en su parte más externa, lo que hace que los sedimentos arenosos penetren profundamente.

Se suele describir una comunidad de transición (a la cual ya se ha aludido) en la que *Cerastoderma* adquiere una mayor importancia en detrimento de *Scrobicularia* (VIEITEZ, 1976; PLANAS ET AL., 1984).

En Zumaya la comunidad de transición vendría representada, en parte, por la presencia de *R. decussatus* en el recodo de la ría Narrondo, encontrándose en la zona intermareal adyacente *Cerastoderma* mezclado con *Scrobicularia*.

En Mundaca ya se han expuesto las zonas de

transición de Arquetas y Txatxarramendi, con la presencia de *R. decussatus* y *C. edule*, siendo muy brusca en la parte media de la ría.

En otra ría del País Vasco, la de Fuenterrabía, se han descrito además dos comunidades diferentes (BORJA, en prensa): la comunidad de *Abra alba* y la de *Venus*, que no se han encontrado en Zumaya y Mundaca. En el caso de la de *Venus*, en puntos cercanos a las desembocaduras, se dan las mismas características que en Fuenterrabía, pero no se han localizado especies de la familia Veneridae. Se han podido encontrar conchas vacías, muy abundantes en la ría de Mundaca, que parecen indicar la presencia de la comunidad en niveles inferiores, enlazando con la de *Tellina*.

CONCLUSIONES

En conjunto puede decirse que las rías de Zumaya y Mundaca son menos ricas en especies que la de Fuenterrabía (BORJA, en prensa). A pesar de ello las especies de interés comercial son comunes a las tres rías, con elevadas biomásas medias en Zumaya y, en algunos casos, relativamente bajas en Mundaca, situándose Fuenterrabía en una posición intermedia. En general las especies se agrupan en comunidades bien establecidas y diversas, respondiendo al patrón general de organización de los ecosistemas estuáricos del área en que estas rías se encuentran enclavadas; así son claramente determinables la comunidad reducida de *Macoma balthica*, en el interior de las rías, y la comunidad boreal-lusitánica de *Tellina tenuis*, en la zona media externa, existiendo en la zona externa una comunidad incipiente de *Venus fasciata* como paso a comunidades de profundidad.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido realizado mediante una beca concedida por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, y desarrollado en el Servicio de Investigación Oceanográfica.

Deseo expresar mi mayor agradecimiento a los miembros del Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno Vasco, tanto de Guipúzcoa como

de Vizcaya, así como a Carlos Erauskin, José M^a Emezábal, Victoriano Valencia y Fernando Villate.

BIBLIOGRAFIA

- ANADÓN, R. 1980. Estudio ecológico de la macrofauna del estuario de la Foz (NO España): I. Composición, estructura, variación estacional y producción de las comunidades. *Inv. Pesq.*, 44 (3): 407-444.
- ANÓNIMO, 1986. Estudio oceanográfico de la ría de Mundaka. Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Vitoria, 205 pp.
- BORJA, A. 1989. Estudio de las comunidades de moluscos de las rías de Euskadi. *Inf. Tec. Dep. Agric. Pesca Gob. Vasco*, 81 pp.
- BORJA, A. (en prensa) Estudio de las comunidades de moluscos de la ría de Fuenterrabía (N. España). *VII Congreso Nacional de Malacología*, Sevilla.
- CABANAS, J.M., GONZÁLEZ, J.J., MARIÑO, J., PÉREZ, A. Y ROMÁN, G. 1979. Estudio del mejillón y su epifauna en los cultivos flotantes de la ría de Arosa. III Observaciones previas sobre la retención de partículas y la biodeposición en una batea. *Bol. Inst. Esp. Oceanog.*, 5 (268): 44-50.
- CADEE, G.C. 1968. Molluscan biocoenoses and thanatocoenoses in the ría de Arosa, Galicia, Spain. *Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, The Netherlands*, 121 pp.
- FERNÁNDEZ CORTÉS, X.M., ROMARIS, X.M., PAZO, J.P. Y MOSCOSO, E.R. 1984. Distribución de las poblaciones de bivalvos en la ensenada de San Simón (Ría de Vigo). *Act. 4º Simp. Iber. Est. Benthos Mar.*, Lisboa. 2: 268-282.
- HOLME, N.A. Y McINTYRE, A.D. 1971. *Methods for the study of the marine benthos*. Blackwell Scientific Publ., Oxford, 387 pp.
- LANDÍN, A., CERVIÑO, A. Y ALONSO, J.L. 1979. Notas sobre el banco natural de moluscos de Placeres (Ría de Pontevedra), afectado por los vertidos de un complejo industrial (planta kraft-cloro). *Act. 1º Simp. Iber. Est. Benthos Mar.*, San Sebastián. 2: 629-642.
- LÓPEZ COTELO, I., VIEITEZ, J.M. Y DÍAZ PINEDA, F. 1982. Tipos de comunidades bentónicas en la playa del Puntal (Bahía de Santander). *Cah. Biol. Mar.*, 23: 53-69.
- LÓPEZ JAMAR, E. 1978a. Primeros datos sobre la biomasa y la composición del bentos infaunal de la ría de Pontevedra, en relación con el contenido en materia orgánica del sedimento. *Bol. Inst. Esp. Oceanog.*, 4 (240): 55-69.

Borja: Bivalvos de Zumaya y Mundaca

- LÓPEZ JAMAR, E. 1978b. Macrobenetos infaunal de la ría de Pontevedra. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 4 (264): 112-130.
- LÓPEZ JAMAR, E. Y MEJUTO, M. 1985. Bentos infaunal en la zona submareal de la ría de La Coruña I. Estructura y distribución espacial de las comunidades. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 2 (3): 99-109.
- MORA, J. 1982. Consideraciones generales sobre la macrofauna bentónica de la ría de Arosa. *Oecol. Aquat.*, 6: 41-50.
- MORA, J., GARCÍA, M.A. Y ACUÑA, R. 1982. Contribución al conocimiento de las poblaciones de la macrofauna bentónica de la ría de Pontevedra. *Oecol. Aquat.*, 6: 51-56.
- NAVAZ, J.M. 1948. Estudio de la ría de Pasajes en relación con su producción de moluscos comestibles. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 11: 1-31.
- PLANAS, M. Y MORA, J. 1984. Dinámica de poblaciones de moluscos comerciales en dos ensenadas de la ría de Pontevedra, sometida a distintos grados de polución. *Act. 4º Simp. Iber. Est. Benthos Mar.*, Lisboa. 2: 35-48.
- PLANAS, M., RODRÍGUEZ REY, L. Y MORA, J. 1984. Cartografía bentónica de la ensenada de Campelo (Ría de Pontevedra, NW de España). *Act. 4º Simp. Iber. Est. Benthos Mar.*, Lisboa. 1: 159-170.
- SOLA, J.C. E IBAÑEZ, M. 1986. Estudio de la fauna de anélidos poliquetos de los fondos blandos del estuario del Bidasoa. *Lurralde*, 9: 165-181.
- STEPHEN, A.C. 1930. Studies on the scottish marine fauna. Additional observations on the fauna of the sandy and muddy areas of the tidal zone. *Trans. Roy. Soc. Edimburgh*, 56: 521-535.
- THORSON, G. 1957. Bottom communities (sublittoral or shallow shelf). *Mem. Geol. Soc. Am.*, 67 (1): 461-534.
- VIEITEZ, J.M. 1976. Ecología de poliquetos y moluscos de la playa de Meira (ría de Vigo). *Inv. Pesq.*, 40 (1): 223-248.
- VIEITEZ, J.M. 1981. Estudio de las comunidades bentónicas de dos playas de las rías de Pontevedra y Vigo (Galicia, España). *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.*, 6 (331): 241-258.
- Villate, F., Valencia, V. y Urrutia, J. 1990. Estudio hidrográfico, sedimentológico y de metales pesados en las rías del Bidasoa y Plencia. *Inf. Téc. Dep. Agric. Pesca Gob. Vasco*, nº 32, 100 pp.
- WOLFF, W.J. 1973. The estuary as a habitat. An analysis of data on the soft-bottom macrofauna of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt. *Zool. Verhandelingen*, 126: 1-242.